

СОЦИАЛЬНАЯ ВАЖНОСТЬ ГОСПИТАЛЬНОЙ ШКОЛЫ «МЕХРЛИ МАКТАБ» ДЛЯ ДЕТЕЙ ДОШКОЛЬНОГО ВОЗРАСТА, НАХОДЯЩИХСЯ НА ДЛИТЕЛЬНОМ ЛЕЧЕНИИ В УСЛОВИЯХ МЕДИЦИНСКОГО УЧРЕЖДЕНИЯ СТАЦИОНАРНОГО ТИПА

¹Куряева Ирина Викторовна, ²Корабоева Дилдора Баходиржон кизи

¹Заместитель директора по

дошкольному образованию и воспитанию ГОУ «Мехрли Мактаб»,

²Дефектолог-логопед ГОУ «Мехрли Мактаб»

<https://doi.org/10.5281/zenodo.11181291>

Аннотация. В статье на примере работы госпитальной школы «Мехрли мактаб» рассмотрены вопросы организации образовательной среды для детей дошкольного возраста, находящихся на длительном лечении, в условиях медицинского учреждения. Обозначена социальная важность госпитальной школы «Мехрли мактаб», которая способствует повышению качества жизни ребенка в период госпитального лечения, его выздоровлению, социализации и подготовке к школе.

Ключевые слова: госпитальная педагогика, дошкольное образование, госпитальная школа, «Мехрли мактаб», образовательная среда, дети дошкольного возраста, равные образовательные возможности, индивидуализация, социальная адаптация.

Abstract. The article using the example of the work of the Mehrli Maktab hospital school, examines the issues of organizing an educational environment for preschool children undergoing long-term treatment in a medical hospital. The social denoted by the Mehrli Maktab hospital school is indicated, which contributes to the full-fledged life of the child during the fight against the disease, his recovery, socialization and preparation for school.

Keywords: hospital pedagogy, hospital school, Mehrli Maktab, educational environment, preschool education, preschoolers, equal educational opportunities, individualization. social adaptation.

Организация обучения и развития длительно болеющих детей является актуальным вызовом для современной педагогики во всем мире, в том числе и в Республике Узбекистан. Количество детей этой категории постоянно растет и важно предоставить равные возможности для успешного обучения, развития и социализации каждого ребенка.

Дети, страдающие гематологическими, онкологическими, иммунологическими заболеваниями, проходят лечение в Центре детской гематологии, онкологии и клинической иммунологии.

К числу наиболее распространенных детских онкогематологических заболеваний относятся лейкозы, опухоли головного мозга, лимфомы, нейробластома и нефробластома [1, 2].

Более половины пациентов составляют дети дошкольного возраста. Эти дети не могут посещать дошкольные образовательные организации (ДОО) из-за сниженного иммунитета и потребности длительного лечения в медицинских учреждениях стационарного типа.

Современная система дошкольного образования в Узбекистане основывается на принципах динамизма, вариативности организационных форм, гибкого реагирования на потребности общества и личности, характеризуется возникновением новых альтернативных видов дошкольных образовательных организаций для детей.

В рамках реализации Постановления Кабинета Министров Республики Узбекистан №234 в 2022 году [3,1] была создана госпитальная школа "Меҳрли мактаб" для обеспечения равного доступа к образованию детей, находящихся на этапе длительного лечения в Центре гематологии, онкологии и клинической иммунологии.

Борьба с тяжелым заболеванием у ребенка представляет собой огромную эмоционально-психологическую нагрузку как для самого ребенка, так и для всей семьи. Важно иметь ресурсы и поддержку, чтобы справиться с этим вызовом.

В сложившейся практике, работу с детьми дошкольного возраста, находящимися на длительном лечении, осуществляли воспитатели медицинских учреждений. Работа воспитателей не носила системный характер, не предполагалось организации индивидуального образовательного процесса, все мероприятия сводились к осуществлению присмотра и ухода за детьми. В игровых комнатах отделений, детей не организовывали по возрастным группам, для проведения занятий не ставились конкретные образовательные цели и задачи по социализации и подготовке к школьному обучению, с учетом состояния здоровья ребенка и его потребностей. [4, 12]

Дошкольное образование является первой ступенью в системе образования Республики Узбекистан. Нахождение ребенка дошкольного возраста на длительном лечении в медицинских учреждениях не должно стать препятствием для получения им качественного образования. Соответственно, дошкольная ступень образования может и должна являться полноправной частью госпитальной школы, на базе которой необходимо формирование дошкольной образовательной среды с учетом современных мировых тенденций и принципов развития дошкольного образования.

Закон Республики Узбекистан “О дошкольном образовании и воспитании”, гарантирует, что каждый ребенок, вне зависимости от каких-либо обстоятельств, имеет право на доступность, равенство условий в получении качественного дошкольного образования и воспитания в соответствии с Государственными требованиями. [5,]

Международные исследования показывают, что ранний образовательный опыт играет значимую роль для дальнейшей подготовки ребенка к школе, и сам факт посещения дошкольной организации является исключительно важным и способствует дальнейшим успехам и благополучию ребенка. [6, 3]

Деятельность госпитальной школы "Меҳрли мактаб" в Республике Узбекистан, направлена на обеспечение доступности к качественному образованию для детей, проходящих длительное лечение в медицинском Центре гематологии, онкологии и клинической иммунологии и представляет собой инновационное направление в дошкольной педагогике.

Создание госпитальной школы «Меҳрли мактаб» и нового формата образовательно-воспитательного процесса в медицинских учреждениях со своей особой инфраструктурой – безусловная необходимость для сохранения психического здоровья и благополучия больных детей и их реабилитации.

В дошкольных группах «Мехрли мактаб» образовательно –воспитательная деятельность позволяет сочетать лечение и образование, для этого созданы и функционируют следующие альтернативные дошкольные группы: [3,10]

- разновозрастные образовательные группы - для детей в возрасте от 3 до 7 лет, проходящих стационарное лечение, которые по состоянию здоровья не могут посещать ДОО;

- игровые группы для детей раннего возраста — группы, для детей от 1,5 до 2 лет. В них работа по уходу и воспитанию организована при активном участии родителей.

При организации обучения детей дошкольного возраста, проходящих длительное лечение, педагоги руководствуются содержанием Государственных требований [7] и Государственной учебной программой для ДОО «Ilk qadam», [8,11] которыми определены принципы и содержание образовательно-воспитательной деятельности по основным областям развития детей дошкольного возраста (физическое развитие и формирование здорового образа жизни, социально-эмоциональное развитие, речь, общение, навыки чтения и письма, развитие познавательного процесса, творческое развитие) в каждой возрастной группе от 3 до 7 лет.

В игровых группах для детей раннего возраста развития от 1,5 до 3 лет, в работу по уходу и воспитанию предусмотрено активное вовлечение родителей, которое включает игровую поддержку, индивидуальный подход с учетом потребностей и интересов детей, а также консультирование родителей по вопросам раннего развития.

Дошкольные группы играют ключевую роль в поддержке детей во время борьбы с болезнью и в их последующем выздоровлении. Основные положительные аспекты такой альтернативной формы ДО:

- предоставляют детям возможность получения образования и участия в образовательных активностях даже в условиях ограниченной мобильности и пребывания в больнице;

- способствуют социальной адаптации детей, создавая среду для взаимодействия, игр и общения, что особенно важно в условиях, когда дети могут чувствовать себя изолированными из-за болезни;

- способствуют физическому и психологическому развитию детей, через различные образовательные и развлекательные мероприятия и игры;

- помогают детям в подготовке к обучению в школе, развивая основные навыки, необходимые для успешной учебы.

- способствуют взаимодействию с родителями, включение их в образовательный процесс и предоставление ресурсов для совместной работы по поддержке развития детей.

Такие дошкольные группы становятся важным элементом интегрированного подхода к лечению и развитию детей, обеспечивая им не только медицинскую помощь, но и образовательные возможности для всестороннего развития и раскрытия потенциала каждого ребенка.

Важным аспектом деятельности «Мехрли мактаб» является ее ориентация на индивидуальные потребности каждого ребенка, учитывая его здоровье, возраст и условия пребывания в стационаре. Совмещение медицинских и образовательных усилий в обеспечении благоприятных условий для развития детей в период их борьбы с

заболеваниями является основополагающим принципом образовательно – воспитательной деятельности (ОВД).

Реализация учебной программы дошкольного образования и воспитания может осуществляться в группах или индивидуально при согласовании с лечащим врачом.

Отличительными особенностями работы с детьми в дошкольных группах в медицинском учреждении является то, что нет стабильных групп дошкольников, групповая работа проходит в небольших подгруппах детей по 3-5 человек, чаще разновозрастных. Планируя организованную образовательно-воспитательную деятельность с детьми, педагог учитывает деление на подгруппы, в каждую из которых определяют детей смежного возраста: 3-5 лет и 5-7 лет. На форматы организации деятельности педагогов с детьми также влияет профильная направленность медицинского стационара и его уклад, режим работы, традиции и др.

Индивидуальные развивающие занятия - это в целом, особенность дошкольных групп госпитальной школы «Мехрли мактаб». Такая форма занятий позволяет восполнить индивидуальные пробелы развития детей. Все необходимые условия для построения индивидуальной образовательной траектории, режима образовательно-воспитательной деятельности с каждым ребенком, отражаются в индивидуально-образовательном маршруте ребенка (ИОМ). Продолжительность образовательно-воспитательной деятельности в дошкольных группах определяется педагогами совместно с медицинским персоналом учреждения, с учетом индивидуальных и возрастных особенностей детей.

Для того, чтобы естественная индивидуализация могла состояться, от взрослых требуется умение создавать развивающую среду стимулирующую активность детей, определить время для игр и самостоятельных занятий, и готовность оказать помощь и поддержку в ситуациях, когда они потребуются. [9,19]

Педагог является фасилитатором обучения детей, с использованием своих знаний, навыков и ресурсов. Педагог создает такую инклюзивную атмосферу в группе, чтобы каждый ребенок чувствовал себя желанным, способным и вовлеченным в образовательно-воспитательный процесс.

Санитарно-гигиенические требования медицинских стационаров предъявляют повышенную степень защиты детей-пациентов в процессе лечения. А это в свою очередь, ограничивает дидактическую базу педагога в работе с ребенком. Педагоги не всегда могут войти в палату к больному ребенку с какими-либо средствами обучения. Планшет или ноутбук в качестве средства обучения – это дидактическая копилка госпитального педагога, гаджеты всегда можно обработать антисептическими средствами и использовать в качестве средства обучения.

В процессе онкологического лечения есть периоды, когда ребенок из-за пониженного иммунитета должен резко ограничить контакт с внешним миром, чтобы защититься от инфекций (поэтому пациенты и посетители соблюдают все санитарно-гигиенические требования: маски, обработка рук и др.). Тогда образовательно-воспитательная деятельность проводится педагогом индивидуально в палате.

Образовательный процесс в дошкольных группах реализуется с учетом государственных требований к развитию детей раннего и дошкольного возраста, но прежде всего зависит не только от возраста ребенка, но и от его самочувствия и этапа терапии, что обеспечивается согласованным, междисциплинарным педагогическим подходом

психологов, педагогов и медиков. Больные дети дошкольного возраста в значительно большей степени нуждаются во внимании, понимании и любви родителей и педагогов.

При создании органичной развивающей образовательной среды для детей дошкольного возраста в медицинском стационаре важно соблюдение принципов здоровьесбережения, учет психофизиологических закономерностей развития ребенка, а также высокий уровень профессиональной компетентности педагогов, обладающих определенными навыками и реализующими в своей работе личностно-ориентированный, обучающий, дифференцированный и развивающий подходы.

Образование и воспитание для всех без исключения является источниками развития психических функций, регуляторами физиологических и психологических процессов у детей. Система целенаправленных, тщательно и индивидуальным образом подобранных, последовательных педагогических воздействий, определяет в значительной мере, содержание и ход психического и личностного развития, социальные перспективы и будущее ребенка.

Таким образом, альтернативные образовательные учреждения, такие как "Меҳрли мактаб", играют важную роль в создании стимулирующей, комфортной, безопасной образовательной среды для детей, находящихся на длительном лечении. Обеспечение равных образовательных возможностей для детей, находящихся на длительном лечении, это важный шаг в поддержке их развития и выздоровления.

Госпитальная школа "Меҳрли мактаб" является важным источником поддержки и вдохновения для маленьких пациентов, помогая им вернуться к здоровой и полноценной жизни.

СПИСОК ИСПОЛЬЗОВАННОЙ ЛИТЕРАТУРЫ:

1. Steliarova-Foucher E, Colombet M, Ries LAG, et al. International incidence of childhood cancer, 2001-10: a population-based registry study. *Lancet Oncol.* 2017;18(6):719-731. World Health Organization. (2021). CureAll. Интернет ресурс: <https://www.who.int/ru/news-room/fact-sheets/detail/cancer-in-children>
2. World Health Organization. (2021). CureAll framework: WHO global initiative for childhood cancer: increasing access, advancing quality, saving lives. World Health Organization. Интернет ресурс: (<https://apps.who.int/iris/handle/10665/347370>)
3. Ўзбекистон Республикаси Вазирлар Маҳкамасининг 05.05.2022 йил “Гематология, Онкология, клиник иммунология, бошқа стационар ва узоқ муддатли амбулатор даволанишда бўлган болалар учун мактабгача таълим ва тарбия ҳамда умумий ўрта таълим бериш тизимини жорий қилиш чора-тадбирлари тўғрисида”ги 234-сонли қарори. Интернет ресурс: <https://lex.uz/docs/-5992724>
4. Шариков С.В., Волкова Т.В. «Госпитальная педагогика как мотивация развития прогрессивного сознания общества и социальной инклюзии». Интернет ресурс: <https://irzar.ru/wp-content/uploads/2023/12/23.-sharikov-s.v.-volkova-t.v.-gospitalnaya-pedagogika-kak-motivacziya-razvitiya-progressivnogo-soznaniya-obshhestva-i-soczialnoj-inklyuzii.pdf>
5. Закон Республики Узбекистан «О дошкольном образовании и воспитании» от 16.12.2019 г. № ЗРУ-595. Интернет ресурс: <https://lex.uz/ru/docs/4646931?ONDATE2=12.10.2021&action=compare>

6. James Heckman «Invest in the Very Young». Интернет ресурс: https://www.researchgate.net/publication/255601449_Invest_in_the_Very_Young
7. Государственные требования к развитию детей раннего и дошкольного возраста Республики Узбекистан, 2018 г. Интернет ресурс: https://www.norma.uz/novoe_v_zakonodatelstve/kakim_trebovaniyam_doljno_otvechat_doshkolnoe_obrazovanie
8. Государственная учебная программ «Ik qadam» для дошкольных образовательных организаций Республики Узбекистан /издание второе, дополненное/ 2022 г.
9. Мирзиёева Ш.Ш., Грошева И.В., Микаилова У.Т., Исаходжаева Н.А., Некрасова Е.А., Куряева И.В. “Индивидуализация процесса обучения в дошкольном образовании. Инклюзия детей с особыми потребностями”. Интернет ресурс: <https://uzbekistan.learningpassport.unicef.org/#/course/117/item/1408>